

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CONTABILIDADE: PERCEPÇÕES SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

José Henrique Krokoch de Araujo (UNICENTRO) – henriquejose7799@gmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: A inteligência artificial (IA) está sendo incorporada em nossa rotina diária alterando processos e profissões. A contabilidade é um exemplo de ciência que tem seus processos e práticas diárias alteradas em virtude da incorporação de ferramentas de IA. Neste sentido, a pesquisa em tela tem como objetivo analisar as percepções dos profissionais sobre as mudanças trazidas pela IA em suas práticas do dia a dia. No entanto, a pesquisa está em andamento e, neste primeiro momento, a metodologia caracteriza-se como qualitativa baseada em revisão integrativa da literatura, a qual permitiu analisar pesquisas recentes sobre a relação entre IA e contabilidade. Verificou-se na extensa literatura que, com auxílio da IA, é possível automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados e, conseqüentemente, aumentar a eficiência e precisão dos processos contábeis, poupando tempo e reduzindo possíveis erros. As conclusões indicam que, embora a IA represente uma oportunidade significativa de otimização de processos e análise de dados, há desafios a serem enfrentados, como a adaptação a novas habilidades, confiabilidade e segurança de dados, bem como dilemas éticos relacionados à sua implementação.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Contabilidade; Inovação, Inteligência Artificial.

INTRODUÇÃO

A contabilidade é uma das áreas capacitadas para gerir organizações, estando presente desde o fornecimento de informações para as tomadas de decisões. Com o avanço da tecnologia a inteligência artificial (IA) vem se destacando como uma ferramenta que pode transformar várias áreas e setores de forma expressiva incluindo a contabilidade. A aplicação da IA pode trazer muitas melhorias nessa área, como eficiência e análise de dados economizando tempo e agilizando seus processos (Bahoo *et al.*, 2024; Li *et al.*, 2024; Stroparo *et al.*, 2024a).

Inteligência artificial (IA) é um campo da ciência da computação que cria máquinas inteligentes capazes de realizar tarefas cognitivas, como raciocínio, aprendizagem, ação e reconhecimento de fala, que têm sido tradicionalmente consideradas tarefas humanas (Bahoo *et al.*, 2024; Calderon-Monge; Ribeiro-Soriano, 2024) (da Silva Ramos; Stroparo; Cordeiro, 2021; Stroparo, 2024)

A IA, portanto, pode ser definida como a capacidade que os sistemas de computador tem de executar tarefas que necessitem de inteligência humana, como análise de padrões, aprendizado e tomada de decisões. A IA conforme Schwab (2017) pode ser usada em diversas áreas da contabilidade, principalmente em tarefas manuais como entrada de despesas e receitas e na análise avançada de grandes números de dados para identificar padrões e suas flutuações.

Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as percepções dos profissionais sobre as mudanças trazidas pela IA em suas práticas do dia a dia. Tem como objetivos específicos, dentre outros, identificar as principais áreas da contabilidade impactadas pela inteligência artificial; Investigar as percepções dos profissionais de contabilidade sobre os benefícios trazidos pela inteligência artificial e; Examinar os níveis de conhecimento e aceitação da inteligência artificial entre os profissionais de contabilidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

A internet e a digitalização foram um dos se não o principal avanço tecnológico da era moderna. Chamado por muitos inclusive de “a quarta revolução industrial”. Saldanha (2021) afirma assiduamente que a era digital trouxe uma força de oportunidades para todas as áreas da humanidade desde áreas básicas como compras online para até mesmo áreas como saúde, mas um fator muito importante segundo Saldanha se trata da transformação na forma em que os empregos funcionam, deixando-os mais dinâmicos e eficientes.

Com o avanço exponencial da tecnologia houve o surgimento de um novo termo a tecnologia disruptiva. A tecnologia disruptiva pode ser considerada como uma nova tecnologia que tem a capacidade de alterar as formas de operação tanto de consumidores quanto de empresas e até mesmo indústrias. Segundo Smith (2022) essas tecnologias podem tanto eliminar quanto alterar hábitos já existentes na sociedade.

Neste viés, o termo tecnologia disruptiva é considerado controverso por muitos críticos, visto que atualmente surgem muitas tecnologias que aparentam ter capacidade disruptiva. Dito isto Armstrong (2019) afirma que 2 fatores devem ser levados em consideração para classificarmos como disruptiva uma tecnologia a velocidade e sua totalidade. A velocidade tange a rapidez que a tecnologia pode substituir a antiga, já a totalidade se refere há quanto a nova tecnologia irá modificar e agregar valor em comparação com a antiga.

Dentre tantos avanços um que vem causando grande discussão nos últimos tempos é a Inteligência Artificial (IA), conforme Santos (2021) IA vem sendo integrada em vários setores inclusive a contabilidade, tendo como objetivo simplificar processos, sendo usada como intermédio para ajudar a reduzir o tempo de resposta dos profissionais assim aumentando seu desempenho (Pordeus; Stroparo, 2021; Stroparo, 2024)

Conforme Silva, Costa e Pimenta (2022) o uso da IA é cada vez mais frequente em todos os ramos do conhecimento humano. Tratando especificamente da área contábil, objeto deste estudo, verifica-se ampla utilização tanto na parte pública como privada, corporativa e social. Esse uso se principalmente pela quantidade de dados envolvidas com a IA que impactam na maneira como as empresas tomam suas decisões e interagem com seus acionistas (Stroparo *et al.*, 2024a). IA é uma das inovações mais influentes da humanidade é a IA do ponto de vista econômico, com um impacto significativo no mercado financeiro, especialmente no setor tecnológico. Projeções indicam que a receita prevista para a próxima década aumentará para 2,74 bilhões de dólares (Bonaparte 2024; Stroparo *et al.*, 2024b; Stroparo; Hrycyna, 2024)

Segundo Korol e Romashko (2024) a IA é de extrema importância para os contadores. Quando submetida a grandes conjuntos de dados é capaz de tomar decisões financeiras, detectar novos padrões financeiros, analisar resultados, orientar sobre novos regulamentos fiscais e o principal executar tarefas repetitivas e de longa duração

A IA permite a análise de grandes quantidades de dados, a identificação de padrões e a geração de relatórios com extrema rapidez e precisão, facilitando tomadas de decisões em intervalos menores de tempo. Esses aspectos comprovam a aplicabilidade da tecnologia para fins empresariais. Ressalta-se a importância da IA para o controle e apuração da lucratividade e rentabilidade através de análises (Wang *et al.*, 2023). Na parte tributária a IA também demonstra vários avanços. Empresas de contabilidade e de consultoria estão agindo de forma rápida para aproveitar as vantagens

dessa tecnologia. Conforme Weinberger (2023) profissionais de 250 empresas fizeram parceria com Bue J Tax, uma ferramenta de IA para usos de pesquisa, análise e planejamento tributário, que contribui para a análise da legislação vigente para prever resultados de cenários fiscais com rapidez e precisão. Isso é possível graças ao cruzamento de dados que a IA é capaz de fazer ao analisar milhares de cenários anteriores para encontrar alternativas para a questão tributária.

No que tange a IA também deve-se falar sobre as preocupações que envolvem seu contínuo crescimento global e um dos principais motivos de apreensão é a possível perda de empregos para a automação de tarefas que a IA fornece. Embora haja a real possibilidade de muitos trabalhadores perderem seus empregos, defensores da IA, afirmam que se isso ocorrer novos empregos que ainda não conhecemos irão surgir à medida que o uso da IA se torne mais comum. (Kenton, 2021).

METODOLOGIA

A abordagem teórica desta pesquisa fundamenta-se nas técnicas de revisão integrativa de literatura, com a busca de artigos em periódicos internacionais como Emerald Insight, Science Direct, Springer e Web of Science. Foram utilizados os seguintes descritores: “artificial intelligence”, “accounting”, “AI and accounting” e “AI in professional practices”. Como critérios de exclusão, foram retirados do portfólio de pesquisa os itens duplicados, artigos publicados em eventos científicos e textos que não apresentavam relação direta com o escopo da pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente e com base nos achados teóricos, é possível inferir sobre os impactos da IA na contabilidade. Pesquisa de (Odonkor *et al.*, 2024) mostra que a adoção de IA melhora significativamente a precisão e a eficiência dos relatórios financeiros, automatizando tarefas de rotina e permitindo análises preditivas para tomada de decisões estratégicas. No entanto, desafios como a necessidade de pessoal qualificado e adepto à IA, preocupações com privacidade de dados e os altos custos de integração da IA são notáveis (Odonkor *et al.*, 2024)

Pesquisa similar realizada por (Hasan, 2021) examina o impacto da IA na área de Contabilidade e Auditoria A pesquisa relaciona as principais tecnologias de IA aplicadas à contabilidade e auditoria que incluem sistemas especialistas, auditoria contínua, sistemas de apoio à decisão, redes neurais, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Mostra ainda que a implementação da IA traz benefícios como maior eficiência, produtividade, precisão e análises baseadas em dados, mas também desafios como desemprego, desigualdade de renda e riqueza, e possíveis vieses e erros nos algoritmos (Hasan, 2021)

Por outro lado, pesquisa de (Ajayi-Nifise *et al.*, 2024) assevera que IA deve se tornar uma pedra angular das práticas contábeis, oferecendo recursos avançados para análise de dados, reconhecimento de padrões e modelagem preditiva.

No entanto, verifica-se crescente preocupação com questões, segurança de dados e o potencial deslocamento de certas funções de trabalho são aspectos essenciais que exigem um exame cuidadoso (Ajayi-Nifise *et al.*, 2024; Hasan, 2021; Odonkor *et al.*, 2024; Stroparo *et al.*, 2024a)

O futuro da contabilidade da contabilidade é moldado pela convergência da automação e da IA, promovendo uma mudança de paradigma em como as informações financeiras são processadas, analisadas e utilizadas. (Ajayi-Nifise *et al.*, 2024; Ballantine; Boyce; Stoner, 2024)

REFERÊNCIAS

- AJAYI-NIFISE, A. O. *et al.* The future of accounting: Predictions on automation and AI integration. **World Journal of Advanced Research and Reviews**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 399–407, 2024.
- BAHOO, S. *et al.* Artificial intelligence in Finance: a comprehensive review through bibliometric and content analysis. **SN Business & Economics**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 23, 2024.
- BALLANTINE, J.; BOYCE, G.; STONER, G. A critical review of AI in accounting education: Threat and opportunity. **Critical Perspectives on Accounting**, [s. l.], v. 99, p. 102711, 2024.
- CALDERON-MONGE, E.; RIBEIRO-SORIANO, D. The role of digitalization in business and management: a systematic literature review. **Review of Managerial Science**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 449–491, 2024.
- DA SILVA RAMOS, M. P.; STROPARO, T. R.; CORDEIRO, G. Inovações tecnológicas em empresas madeireiras do município de Imbituva/PR: uma análise sob à égide da teoria evolucionária. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 7, n. 11, p. 859–878, 2021.
- HASAN, A. R. Artificial Intelligence (AI) in Accounting & Auditing: A Literature Review. **Open Journal of Business and Management**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 440–465, 2021.
- LI, Y. *et al.* Does digital inclusive finance promote regional green inclusive growth?. **Finance Research Letters**, [s. l.], v. 62, p. 105163, 2024.
- ODONKOR, B. *et al.* The impact of AI on accounting practices: A review: Exploring how artificial intelligence is transforming traditional accounting methods and financial reporting. **World Journal of Advanced Research and Reviews**, [s. l.], v. 21, n. 1, p. 172–188, 2024.
- PORDEUS, A. O.; STROPARO, T. R. Significações da implantação de ações ecoinovadoras em empresas do ramo madeireiro da região Sul do Estado do Paraná. **Entrepreneurship**, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 56–62, 2021.
- SCHWAB, K. **The Fourth Industrial Revolution**. World Economic Forum, 2017.
- Silva, D. R., Costa, D. F., & Pimenta, A. (2024). **A Influência da Inteligência Artificial na Contabilidade e na Tributação das Organizações: uma revisão de literatura**.
- STROPARO, T. R. *et al.* INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE CUSTOS: AVANÇOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 1446–1456, 2024a.
- STROPARO, T. R. *et al.* TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: EXPLORANDO OS EFEITOS DA DIGITALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR. **Revista Missioneira**, [s. l.], v. 26, n. 2, p. 69–77, 2024b.
- STROPARO, T. R. Transformação digital na agricultura: Impactos da Internet das Coisas (IoT) na eficiência produtiva e sustentabilidade. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 38, p. 1573–1581, 2024.
- STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H. M. Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade. *In: Anais Do Congresso Brasileiro Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia, 2024. Anais [...]. [S. l.: s. n.], 2024. p. 1.*

UNICENTRO. **Unicentro avança em índices do Ministério da Educação.** 2024.

WANG, N; CUI, D; DONG, Y. study on the impact of business environment on private enterprises' technological innovation from the perspective of transaction cost. **Innovation and green development.** 2023.

WEINBERGER, R A. **Will Artificial Intelligence Be Able to Prepare Our Tax Returns?** 2023.